
SECOMS – SETORES DE PROMOÇÕES COMERCIAIS E OS DESAFIOS NO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO

Lucas Rafael Iria Sete, Pedro Henrique Vicente e Silva e Paulo Teixeira

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983. Cidade A.E. Carvalho, Brasil, lucasrafaeliriasete@gmail.com, phvs.pedro@gmail.com.

RESUMO. Este artigo científico tem como tema principal os Setores de Promoção Comercial (SECOMs) e suas utilidades no auxílio ao comércio exterior brasileiro, o objetivo é averiguar o quanto estes organismos auxiliam os empresários nacionais quando os assuntos são negócios em países estrangeiros. Os resultados da pesquisa foram satisfatórias e puderam sanar diversas dúvidas. Foram identificados que apesar de possuírem notícias e informações muito ricas, os SECOMs possuem um grande problema quanto a divulgação de sua existência e a divulgação dos materiais disponíveis, como programas, ferramentas e guias. A maioria das informações contidas neste artigo foram encontradas em fontes governamentais, bem como em outras fontes de pesquisas, o que faz com que a metodologia de pesquisas sejam as exploratórias.

Palavras-chave. SECOMs, Comércio Exterior, Brasil, Alemanha, Negócios.

ABSTRACT. This scientific article has as its main theme the Trade Promotion Sectors (SECOMs), their usefulness in assisting Brazilian foreign trade and the objective is to find out how much these organizations help the national entrepreneur when the affairs are business in foreign countries. The survey results were satisfactory, but were below expectations. Although they have very rich news and information, SECOMs have a major problem with disclosing their existence and disseminating available materials such as programs, tools and guides. The vast majority of the information contained in this article was found in government sources, as well as in other research sources, which makes the methodology used to be exploratory.

Key-Words. SECOMs, Foreign Trade, Brazil, Germany, Business.

1. INTRODUÇÃO

Muitos empresários brasileiros não sabem como e a que órgão competente do governo devem recorrer para sanar dúvidas e obter respostas quando o assunto é Comércio Exterior, a troca de informações com outras nações sobre suas políticas de legislação aduaneira, cambial, cultural, órgãos anuentes entre outras características são fundamentais para que as empresas que buscam internacionalização se insiram em um contexto mais realista de como fazer negócio com o país com quem deseja.

É diante deste contexto citado no parágrafo acima que surge a temática deste trabalho: Setores de promoções comerciais e seus desafios no comércio exterior, que irá ser citado constantemente no desenvolvimento deste trabalho pela sigla SECOM. A interrogativa que fica sobre está temática é: Por que estes setores são tão importantes para a economia brasileira? Onde se localizam os SECOMs dentro do organograma do governo?

A questão principal a ser discutida é como que os SECOMs podem ajudar os profissionais da área a prosperarem melhor no comércio internacional e saber as ferramentas disponibilizadas e divulgadas por este órgão que podem vir a auxiliá-los, bem como serviços extras gratuitos que são interessantes para o brasileiro quando encontram barreiras a exportações e importações, eventos que buscam a interação entre diferentes nações com o objetivo de criar novas oportunidades de negócios e a troca de informações entre as partes envolvidas.

A pesquisa utilizará como base o próprio site e arquivos divulgados pelo setores de promoção comercial e todas as informações contidas são disponibilizadas pelo governo brasileiro. Fontes

externas também serão importantes para complementar o conteúdo e direcionar melhor o leitor desta pesquisa sobre a temática discutida é de suma importância ter em outras fontes informações importantes para a continuidade deste artigo científico.

No final pôde-se observar que apesar de ser uma ideia excelente, os Setores de promoções comerciais ainda têm muito a desenvolver e o potencial para que virem um grande centro de informações e pesquisas para os empresários brasileiros é muito grande, visto que pode ser um centralizador e orientador forte de documentações, questões econômicas, sociais, culturais referentes a outros países.

1.1 LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – SALDO DA BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL DE 2009 À 2019.....	4
FIGURA 2 – CRESCIMENTO DA BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL DE 2009 À 2019.....	5
FIGURA 3 – ORGANOGRAMA DO ITAMARATY.....	7
FIGURA 4 – CUSTO ADICIONAL DAS FONTES DE BUROCRACIA NO SETOR PORTUÁRIO.....	10

1.2 LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - SÉRIE HISTÓRICA 2000 – 2017.....	9
---	---

2. O COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO

Antes de aprofundar sobre os SECOMs e como os mesmos podem auxiliar no desenvolvimento do país, deve-se entender um pouco como está disposto o comércio exterior brasileiro, a relação do Brasil com seus principais parceiros comerciais, qual o cenário e como estão dispostos nossos produtos e serviços ao redor do mundo. Quais os produtos e serviços mais exportados e importados? O que é e como está a balança comercial do Brasil? Quais as principais dificuldades para as empresas do nosso país? Como se dá o organograma do governo?

Começando pelo comércio internacional, as exportações brasileiras se limitam em grande parte à commodities (produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja, carne, café, soja, ouro, etc.), o que dificulta para o país em ter uma balança comercial favorável pois exporta produtos com baixo valor agregado e importa produtos de alto valor agregado, como notebooks, smartphones, máquinas de perfuração e medicamentos. (VAZQUEZ, 2015)

Segundo o Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, os principais produtos exportados pelo Brasil em 2018 foram:

1) Soja - O Brasil é o 2º maior produtor de soja no mundo e é o país que mais exporta. Sua participação no mercado de exportações brasileiras foi de 13% no último ano;

- 2) Petróleo - Em segundo lugar fica o petróleo entre os itens mais exportados pelo Brasil, representando aproximadamente 9%;
- 3) Minério de ferro - O item que garante a terceira posição na lista é o minério de Ferro, totalizando o equivalente a 7,9%;
- 4) Carne de frango - 4,5%;
- 5) Farelo de soja - 2,6%;
- 6) Carne bovina - 2,3%;
- 7) Grão de café - 2,2%;
- 8) Aviões - Para o espanto de muitos, a exportações de aviões pelo Brasil representa quase 1,8% nas operações brasileiras. Os aviões são itens de destaque nas exportações brasileira e detém tal colocação por conta da força que a Embraer têm no mercado nacional;
- 9) Milho - 1,8%;
- 10) Automóveis - 1,7.

Já os principais produtos importados pelo Brasil, como ditos anteriormente, são aqueles que passam por algum processo industrial ou tecnológico que acabam agregando valor ao produto e o tornando mais sofisticado. (MDIC, 2019)

Abaixo segue lista dos 10 produtos que mais foram importados no ano de 2018:

- 1) Produtos manufaturados - 5,57% do total de importações.
- 2) Medicamentos para medicina humana e veterinária - 4%;
- 3) Óleo combustível - 3,31%;
- 4) Partes e peças para veículos automóveis e tratores - 2,95%;
- 5) Circuitos integrados e micro conjuntos eletrônicos - 2,73%;
- 6) Inseticidas, formicidas, herbicidas e produtos semelhantes - 1,84%;
- 7) Compostos heterocíclicos, seus sais e sulfonamidas - 2,73%;
- 8) Plataformas de perfuração ou de exploração - 2,3%;
- 9) Naftas - 1,9%;
- 10) Automóveis passageiros - 1,89%.

2.1 A BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA

Uma balança comercial tem como objetivo identificar se no período avaliado (semana, mês ou ano) de determinado país ocorreram mais importações ou exportações (em bilhões de dólares). Caso o país exporte mais do que importe, denomina-se “superávit” e caso contrário (mais importações do que exportações) denomina-se “déficit”. (MDIC, 2019)

A análise da balança comercial de um país é de extrema importância pois mostra, além de identificar se o país está lucrando com mercado internacional, os principais produtos que geram lucro/prejuízo para a nação e quais setores seriam interessante para atrair investimentos, visto que, são setores mundialmente fortes que não estão sendo aproveitados por alguma razão. (MDIC, 2019)

Os gráficos a seguir mostram o saldo da balança comercial do Brasil nos últimos anos e seu crescimento no período:

FIGURA 1 – SALDO DA BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL DE 2009 À 2019

FONTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS

FIGURA 2 – CRESCIMENTO DA BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL DE 2009 À

FONTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇO

2019

A primeira imagem demonstra que entre 2009 e 2014 o país viveu um período de “vacas gordas” onde a economia teve um bom crescimento gerando empregos e incentivando empreendedores a abrirem novos comércios, mercados e indústrias. Porém, em meados de 2014 até 2016, por conta do impacto da crise mundial que os países desenvolvidos enfrentaram durante os anos anteriores e principalmente por escândalos de corrupção envolvendo o governo, a economia do Brasil sofreu um choque tremendo, diminuindo muito as suas importações e agravando uma crise interna que impacta até hoje o país.

Nota-se, analisando ambas as imagens, que em razão das exportações brasileiras serem em sua maioria representado por commodities elas se mantiveram em níveis similares durante todos os anos, diferente das importações que sofreram uma drástica queda, representando a diminuição da compra por parte das empresas e indústrias nacionais.

Porém, mesmo com os níveis de venda se mantendo altos durante os anos, o cenário brasileiro para empreendedores, indústrias e empresas é complicado tanto na exportação como na importação.

2.2 RELAÇÕES ECONÔMICAS BRASIL X ALEMANHA

Compreendido os principais conceitos do comércio exterior brasileiro e as dificuldades que ele enfrenta, pergunta-se: Com quais países o Brasil realiza o maior número de operações?

China, Estados Unidos e Argentina compõe o top 3 dos maiores parceiros comerciais do Brasil, porém neste trabalho o foco se dará à Alemanha, quarto maior parceiro comercial brasileiro. Alguns fatores como os interesses econômicos e comerciais comuns, suas raízes, laços históricos, culturais e principalmente pelo papel de líder que as duas nações possuem em seus continentes fazem com que a relação entre ambas as partes seja forte e contínua. (ITAMARATY, 2019)

Em agosto de 2015, como prova dessa forte relação bilateral entre os países, o Brasil e Alemanha inauguraram, pela então Presidente Dilma Rousseff e pela Chanceler Federal Angela Merkel, o mecanismo de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível, iniciativa que a Alemanha mantém com poucos países fora da União Europeia (China, Índia, Israel e Rússia). (ITAMARATY, 2019)

A Alemanha em 2017 investiu mais de US\$ 15 bilhões em território latino americano. Desde as primeiras décadas do século XX, capitais alemães ajudaram a alavancar o desenvolvimento industrial brasileiro. Nas décadas de 60 e 70, diversas empresas alemãs se instalaram no Brasil e fizeram parte do desenvolvimento econômico e industrial do país. As cerca de 1600 empresas alemãs hoje instaladas no Brasil respondem por 8-10% do PIB industrial brasileiro, sendo São Paulo uma das maiores concentrações industriais alemã fora da Alemanha. (ITAMARATY, 2019)

O país acaba sendo também o principal parceiro comercial brasileiro na Europa. Em 2018, o intercâmbio comercial atingiu US\$15,7 bilhões, com exportações brasileiras atingindo o patamar de US\$ 5,2 bilhões e importações o patamar de US\$ 10,5 bilhões. As exportações se concentram em: minérios; café; farelo de soja; minérios de cobre; motores para veículos automóveis e suas partes. Já as importações concentram-se em: medicamentos; partes e peças para veículos automóveis e tratores; compostos heterocíclicos, seus sais e sulfonamidas; automóveis de passageiros, cloreto de potássio; produtos químicos orgânicos; produtos farmacêuticos; equipamentos elétricos. (ITAMARATY, 2019)

A tabela a seguir mostra, em bilhões de dólares, como as importações e exportações entre os países

foi aumentando com o passar dos anos:

TABELA 1 - SÉRIE HISTÓRICA 2000 – 2017

Ano	Exportação	Importação	Resultado	
	US\$ FOB (A)	US\$ FOB (B)	Saldo (A-B)	Corrente (A+B)
2000	2.526.819.331	4.427.822.930	-1.901.003.599	6.954.642.261
2001	2.504.137.241	4.825.163.218	-2.321.025.977	7.329.300.459
2002	2.539.954.653	4.418.971.643	-1.879.016.990	6.958.926.296
2003	3.140.328.628	4.204.010.611	-1.063.681.983	7.344.339.239
2004	4.046.538.703	5.071.762.449	-1.025.223.746	9.118.301.152
2005	5.032.337.124	6.144.464.925	-1.112.127.801	11.176.802.049
2006	5.691.017.971	6.503.272.255	-812.254.284	12.194.290.226
2007	7.211.394.178	8.669.060.402	-1.457.666.224	15.880.454.580
2008	8.850.809.527	12.026.673.088	-3.175.863.561	20.877.482.615
2009	6.174.959.596	9.868.509.388	-3.693.549.792	16.043.468.984
2010	8.138.465.358	12.553.676.200	-4.415.210.842	20.692.141.558
2011	9.039.092.630	15.213.699.516	-6.174.606.886	24.252.792.146
2012	7.277.061.407	14.211.671.011	-6.934.609.604	21.488.732.418
2013	6.551.654.000	15.183.148.377	-8.631.494.377	21.734.802.377
2014	6.632.731.467	13.837.992.732	-7.205.261.265	20.470.724.199
2015	5.178.904.951	10.379.562.880	-5.200.657.929	15.558.467.831
2016	4.860.822.264	9.130.741.915	-4.269.919.651	13.991.564.179
2017	4.911.017.664	9.227.149.632	-4.316.131.968	14.138.167.296

SETOR DE PROMOÇÃO COMERCIAL – BERLIM

2.3 ORGANOGRAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO

É de fundamental importância que se entenda um pouco mais do organograma do comércio exterior brasileiro para saber onde estão inseridos os Setores de Promoções Comerciais.

Atualmente, sob direção de Jair Bolsonaro, o Brasil apresenta 22 ministérios, sendo 2 deles muito importantes para nossos estudos: O Ministério da Economia (ME) e o Ministério de Relações Exteriores (MRE ou também designado pelo nome de Itamaraty), em que se encontram os SECOMs. (EL PAÍS, 2019)

O Itamaraty é um órgão do executivo e uma de suas características é promover o interesse do Brasil no exterior, auxiliar os brasileiros que vivem fora do país e além disto organizar e promover visitas de outros chefes de estados e pessoas com cargos políticos de grande representatividade estatal, ou seja, basicamente o MRE presta suporte para o Presidente da República e todos os cidadãos brasileiros quanto aos assuntos de política externa do Brasil. (ITAMARATY, 2019)

Já o Ministério da Economia “ganhou” mais protagonismo no comércio exterior brasileiro a partir do momento em que, com o novo governo eleito em 2018, o antigo MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), principal responsável pelo desenvolvimento do comércio exterior no Brasil foi unificado com o ME, tornando-se o Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. (ME, 2019)

É dentro desta estrutura ilustrada abaixo que se encontram os SECOMs, ou seja, dentro do Departamento de Promoção Comercial e Investimento destacado de amarelo e que exerce a função de auxiliar os empreendedores brasileiros caso desejem expandir seus negócios no exterior, fornecendo as informações necessárias para tal.

FIGURA 3 – ORGANOGRAMA DO ITAMARATY

FONTE: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

2.4 SECOM – LINHAS GERAIS

Os Setores de Promoção Comercial estão localizados em 84 países ao redor do mundo e têm como objetivo oferecer apoio às empresas brasileiras que desejam exportar para diversos países ou empresas do exterior que desejam saber mais informações sobre o Brasil terem a oportunidade de importar os produtos brasileiros e internalizá-los em seu mercado. (ITAMARATY, 2019)

Apenas para melhorar a compreensão e dar sequência ao artigo, é importante ressaltar a diferença entre embaixada e consulado. A divergência entre ambos é relativamente simples e podem ser divididos da seguinte forma: Os Consulados lidam com a relação entre povo e o Estado, ou seja, qualquer problema que um brasileiro tiver no exterior ele poderá recorrer ao consulado para tentar solucioná-lo. Já a embaixada cuida da relação entre 2 estados em que consiste basicamente em defender e promover o interesse comercial entre ambos numa relação ganha-ganha. (HARADA, 2019)

De um total de 128 embaixadas, o Brasil possui 121 SECOMs e cada um deles tem seu site próprio podendo observar diversas informações em cada um referente a cultura, documentações, informações de mercado, entre outros. (ITAMARATY, 2019)

É importante ressaltar que nos sites, as embaixadas e consulados disponibilizam um guia completo para iniciantes em comércio exterior de como exportar e importar produtos, localizado e

disponibilizado pelo Itamaraty. Porém em cada um deles, possui um foco direcionado ao país em que se está consultando as informações, visto que o objetivo é aproximar os brasileiros aos países pesquisados e vice-versa. Os empresários brasileiros podem entrar em contato diretamente com a embaixada brasileira localizada no exterior para poderem receber orientações quanto às informações que necessitam, estas instituições disponibilizam e-mails e telefones para contato.

2.5 SECOMS - ALEMANHA

Após identificado a importância da relação bilateral entre os dois países, foram selecionados os Setores de Promoção Comercial alemães como objeto de estudo e como tais departamentos podem ajudar os empresários brasileiros. A Alemanha possui 2 representações do Brasil dentro de seu território e estão localizadas em Berlim e Frankfurt. (ITAMARATY, 2019)

2.6 SECOM de Frankfurt e SECOM de Berlim

Antes de introduzir os SECOMs da Alemanha, é importante ressaltar a diferença entre as repartições públicas em que se localizam. O SECOM de Frankfurt está dentro de um Consulado que é um órgão governamental focado em cuidar da relação entre povo-estado, diferentemente da embaixada onde está localizado o SECOM de Berlim em que tem se o foco maior em cuidar das relações entre estados. (HARADA, 2019)

Apesar de haver esta diferença, os objetivos e missões são os mesmos dentro dos Setores de promoções comerciais: Promover exportações, investimentos e o turismo brasileiro.

- Oferecer apoio às empresas brasileiras que desejam entrar no mercado alemão;

- Assistência para companhias alemãs que pretendem investir no Brasil ou que desejam importar para o Brasil;

- Promoção de Joint-Ventures Brasil-Alemanha;

- Fornecimento de dados econômicos e estatísticas sobre os mercados brasileiros e alemão;

- Promoção de contatos entre os executivos dos países;

- Organização de seminários, workshops, missões comerciais, feiras e exposições; (ITAMARATY, 2019)

No site de Frankfurt, por exemplo, é possível encontrar diversas informações sobre localizações de órgãos governamentais, tabeliães, postos de serviços médicos e diversos serviços consulares como: Aposentadoria; atestado de residência; autorização de retorno ao Brasil e de viagem para menores; carteiras de motorista; casamento e união homo afetiva; certidão de antecedentes criminais; CIVP (certificado internacional de vacinação e profilaxia); CPF; divórcio; documentos escolares e universitários; documentos perdidos; escrituras; documentos de falecimento; FGTS; matrículas consulares; passaporte; serviço militar; título de eleitor; viagens com animais; vistos para estrangeiros; dentre outros. (ITAMARATY, 2019)

Além destas informações, há também a disponibilização de cartilhas informativas e editais, os quais servem de guias para os brasileiros sobre alguns outros temas relacionados tanto a turismo quanto à empreendedorismo. As cartilhas auxiliam em questões turísticas com relação ao comportamento dos

nativos e a melhor maneira de tratá-los como também há cartilhas que servem como material de apoio com muitas informações jurídicas, cambiais e até sobre guarda de menores. Os editais, por sua vez, ajudam os interessados com a atualização das principais leis e legislações que mudam, sofrem alteração ou são criadas e que afetam a maioria dos imigrantes e turistas na Alemanha, como legislações trabalhistas, de manutenção de residentes, entre outros. (ITAMARATY, 2019)

Já no site da Embaixada de Berlim, conseguimos encontrar diversas informações relacionadas as parcerias entre Brasil-Alemanha e possui um foco maior na obtenção de dados sobre a relação de ambos no Comércio Internacional, além disto, há materiais que divulgam um panorama das atividades e áreas que mais se destacam no Brasil bem como assuntos de grande relevância.

2.7 PROGRAMA SEM BARREIRAS

Um dos principais problemas que os empresários brasileiros encontram na hora da exportação e importação de suas mercadorias é o de adequar o seu preço a valores competitivos no mercado internacional dado o problema em que muitos chamam de “custo Brasil”. As elevadas taxas feitas por portos e aeroportos, as tarifas altas cobradas pelos órgãos anuentes, a baixa eficiência aliada a custos altos e tempos longos de viagem referentes a logística no país e os entraves governamentais às operações estão na lista das queixas mais recorrentes dos brasileiros segundo a CNI. (GERBELLI, 2018)

O excesso da burocracia nas operações envolvendo os Portos brasileiros acaba sendo um dos problemas que mais encarecem os produtos brasileiros destinados ao exterior ou provindos de outros países. O tempo gasto com a lentidão nas operações portuárias por conta de documentações e processos repetitivos são um dos fatores que mais impactam negativamente o empresário do Brasil. A seguir temos um gráfico de quanto os processos citados acima impactam financeiramente o país. (CARDOSO, 2017)

FIGURA 4 – CUSTO ADICIONAL DAS FONTES DE BUROCRACIA NO SETOR PORTUÁRIO

Fonte de burocracia	Etapa	Custo da burocracia	Impacto financeiro
Demora na liberação da carga no porto	Armazenagem	Custo adicional com a cobrança de armazenagem no porto	R\$ 600 mi a R\$ 1,5 bi/ano
	Estoque	Custo financeiro sobre o valor da carga retida no porto	R\$ 1,9 bi/ano
Gestão da documentação necessária	Administrativo	Custo de mão-de-obra para a gestão do processo burocrático	R\$ 400 mi a R\$ 1 bi por ano

Economia potencial de R\$ 2,9 bi a R\$ 4,3 bi por ano

FONTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS

Além de já possuir problemas internos, o brasileiro ainda pode encontrar barreiras externas que consistem em problemas na entrada de produtos nacionais no exterior, seja por barreira sanitária, barreiras tarifárias, barreiras técnicas dentre outras. Para tal existe um programa do governo divulgado pelo SECOM chamado de Sistema Eletrônico de Monitoramento de Barreiras às Exportações – SEM Barreiras, sistema este que consegue visualizar transparentemente medidas adotadas pelo governo quanto sua atuação sobre as barreiras reportadas pelos usuários. (ITAMARATY, 2019)

O Programa foi instituído em 2017 tem como objetivo tentar negociações com os países antes de recorrer a medidas mais drásticas como ir a OMC reportar o caso, ou seja, é como se fosse um passo anterior que busca tentar solucionar sem a necessidade de tanta burocracia. O Sistema possui atualmente, por exemplo, 56 barreiras não sanitárias incluídas em seus dados para possível solução.

Algumas críticas foram citadas, segundo O diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi:

“Essa plataforma precisa ser divulgada junto ao MAPA (Ministério da Agricultura), Itamaraty, todos os ministérios que tenham alguma coisa a ver com o comércio exterior ou com relação internacional para que seja efetivamente utilizado. Na lista das barreiras têm coisas que são cabíveis de ser incluídas em uma reunião bilateral para ver como pode ser retirada.”

2.8 FEIRAS E EXPOSIÇÕES

O Setor de promoção comercial disponibiliza um endereço eletrônico que direciona para um PDF contendo diversos eventos que serão realizados durante o ano que envolvem empresários de comércio exterior e investidores estrangeiros para promover encontro de negócios e ajudar na expansão e divulgação de informações facilitando e aproximando culturas, países e etnias diferentes em um mesmo lugar com o mesmo objetivo em comum: Fazer negócios. (ITAMARATY, 2019)

Este calendário é feito com uma ação em conjunto de diversos organismos governamentais, são eles: DECOS (Departamento de políticas de comércio e serviços), SCS (Secretaria de comércio e serviços), MDIC (Ministério da Indústria e Comércio Exterior), DPR (Departamento de Promoção Comercial e Investimentos), MRE (Ministério das Relações Exteriores), a divulgação no exterior ficam sob responsabilidade dos SECOMs. (ITAMARATY, 2019)

2.9 ENCONTRO ECONÔMICO BRASIL-ALEMANHA (EEBA) 2019

O evento possui divulgação pelo site e é um encontro com foco na parceria Brasil-Alemanha em que ocorre alternadamente de ano em ano nestes dois países. O evento é organizado pela CNI (Confederação Nacional de Indústria) e a BDI (Federação das indústrias alemãs). A feira debate temas e expõe diversas oportunidades de negócios entre os países. (CNI, 2019)

O Encontro reuniu no dia 16 e 17 de setembro em Natal, representantes dos governos das duas nações e empresários. O EEBA é uma oportunidade de alinhamento de ideias e negócios entre ambas economias. O presidente da CNI destacou no encontro que as reformas da previdência e tributárias, além de serem essenciais para a economia brasileira, trazem confiança para o investidor internacional.

(WOLKE, 2019)

A Alemanha foi citada pelo vice-presidente General Mourão como fonte tradicional de investimentos para o mercado no Brasil com cerca de 1600 empresas alemãs instaladas no Brasil sendo que em São Paulo se encontra uma das maiores concentrações industriais fora do país. A Alemanha foi também citada como uma importante investidora no setor industrial com participação crescente nos setores de infraestrutura, logística, petróleo e gás. (CNI, 2019)

O EEBA possui os seguintes propósitos:

- 1) Compartilhamento de dados e informações gerais entre as economias participantes.
- 2) Debate para a melhoria do ambiente de negócios entre Brasil e Alemanha.
- 3) Divulgações e intercâmbios culturais entre as empresas dos dois países a fim de criar um network e buscar novos investimentos. (SISTEMA FIEMG, 2019)

2.9.1 ALGUNS DEMONSTRATIVOS DE ASSUNTOS ABORDADOS NA EBBA

A Fecomércio foi um dos maiores assuntos apresentados no EEBA, esta instituição é uma entidade sindical do estado do Ceará e que possui mais de 150 mil empresas associadas, correspondendo a 56,7% de toda economia do estado, além disto a Fecomércio é responsável pelo Sesc (Serviço Social do Comércio), o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e o IPDC (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio). (FECOMÉRCIO, 2019)

Por meio da parceria com o estado Alemão a instituição conseguiu ampliar o quadro de cursos oferecidos pelo SENAC com uma parceria com treinadores e experts Alemães, além disto o presidente da Fecomércio está em busca de melhorar e aprimorar a área de tecnologia da informação, pois hoje é identificado uma oportunidade e necessidade de crescer cada vez mais nesta área e tornar os processos mais automáticos em empresas e indústrias de diversos setores e ramos. (FECOMÉRCIO, 2019)

Outra questão discutida foi apresentada pelo membro da gerência geral da Federação da Indústria Alemã alertou sobre o excesso de burocratização do Brasil em relação a entrada de produtos estrangeiros e também solicitou a continuação das reformas tributárias do país, foi citado também por parte dos alemães que as negociações de livre comércio entre União Europeia e Mercosul devem ser concluídas o mais rápido possível. (ZIRBEL, 2019)

Também foi realizada uma reunião e aberta a discussão sobre barreiras técnicas pelo grupo de trabalho Brasil-Alemão sobre a infraestrutura da qualidade da BMWi, além de serem citados que a legislação brasileira deve adaptar a legislação trabalhista do país a fim de facilitar e aumentar a competitividade mediante ao comércio externo. (ZIRBEL, 2019)

2.10 MANUAL BÁSICO DE APOIO AO EXPORTADOR BRASILEIRO PARA A ALEMANHA

Outra ferramenta que pode auxiliar muito um empreendedor brasileiro que pretende desenvolver seu comércio na Alemanha é o “Manual Básico de Apoio ao Exportador Brasileiro para a Alemanha”, que é um guia extremamente detalhado e que foi revisado pelo SECOM antes de sua publicação mais

recente em 2017. (BRAZIL BUSINESS CENTER, 2016)

Em suas primeiras páginas o guia ajuda a compreender mais sobre as relações entre o Brasil e a Alemanha. Depois começa a apresentar informações gerais e dados técnicos sobre o processo de exportação (documentações, restrições, sobre o embarque/desembarque da mercadoria), seu planejamento, tudo sobre alfândegas, impostos de importação alemães, taxas, isenções, como evitar bitributações, e mais informações aduaneiras. (BRAZIL BUSINESS CENTER, 2016)

Por fim, também transmite ao leitor noções de proteção e registro de marcas na Alemanha, distribuição dos produtos, contratos empresariais, filiais e sociedades subsidiárias e visto e autorização de trabalho. São informações úteis e que facilitam a vida de qualquer um que possui ambição de adentrar na economia alemã. Este manual, disponibilizado nos sites da Embaixada (Berlim) e do Consulado (Frankfurt) brasileiros na Alemanha. (BRAZIL BUSINESS CENTER, 2016)

2.11 O SETOR DE TURISMO E A INICIATIVA VISIT BRASIL

Não somente o SECOM faz promoções de visitas e divulgação de feiras internacionais no exterior mas também realiza o compartilhamento de informações sobre o setor de turismo brasileiro através da iniciativa Visit Brasil criada pelo Ministério do Turismo e gerenciado pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), através desta iniciativa é mostrado toda nossa riqueza cultural e quais os melhores destinos e mais bonitos lugares tanto historicamente quanto naturalmente para visitar o país. (ITAMARATY, 2019)

O site Visit Brasil auxilia os estrangeiros a procurarem a melhor experiência de acordo com os interesses, atividades e o tempo de estadia que desejam permanecer no Brasil, bem como apresenta os principais eventos e datas comemorativas que o país possui, tais como: Carnaval, festa Junina, festas folclóricas, dentre outras tradições que o povo brasileiro possui. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2019)

A iniciativa também se preocupa com o bem-estar e adaptação de outras culturas no Brasil, há informações básicas sobre o setor de saúde no país, as principais vacinas que necessita para passar um tempo no a nação sem se preocupar com doenças tropicais, questões de segurança pública e dicas para prevenir furtos, documentos necessários para o visto brasileiro, clima das regiões, números emergências e etc. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2019)

3.

ATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizadas pesquisas bibliográficas, por meio de site e conteúdos governamentais. Sobre o funcionamento do Setores de promoção comercial conseguimos encontrar fontes confiáveis pois tratava-se de fontes de nosso governo. A grande quantidade de informações que compõe este trabalho são dados disponibilizados pelo Brasil, O programa Sem barreiras, as feiras e exposições, a iniciativa Visit Brasil e outros dados gerais da Alemanha (país que se usou como base referencial para os estudos) são informações majoritariamente disponíveis no SECOM.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observamos neste artigo que os Setores de promoção comercial, apesar de parecerem simples, contém

muitas informações dentro de cada um de seus tópicos do website. Para conseguirmos mostrar como os SECOMs funcionam e o que eles possuem, exploramos todo o conteúdo que estava em seu site e tivemos que complementar este artigo científico com diversas outras fontes.

Durante o trabalho encontramos dificuldades em encontrar os resultados das ferramentas e programas que o SECOM disponibiliza por justamente não estarem em um padrão fácil para encontrar as informações ou por vezes, estarem incompletos e sendo necessário o complemento em outras fontes. Entendemos a necessidade destes organismos como propulsores do Brasil no comércio exterior, mostrando nossas vantagens, divulgando o Brasil para os estrangeiros e vice-versa.

5. CONCLUSÃO

Pôde-se notar que os Setores de Promoção Comercial possuem grande importância para os brasileiros que buscam novos mercados e que querem obter o máximo de informação sobre o país em que desejam criar novos vínculos. Tais setores do governo brasileiro, espalhados ao redor do mundo, visam facilitar a vida dessas pessoas em busca de informações e novos desafios, o que, na teoria, é muito bom para o desenvolvimento do país.

Entretanto, faltam investimentos na área. A busca pelas informações não são fáceis e apesar de serem ricas não contém todas as fontes que poderia conter, passa-se muito tempo para encontrar os materiais disponíveis. A objetividade contida no site, que é um ponto positivo, acaba também sendo algo negativo pois transmite a impressão de que não há nada além do que está disponível.

Estes organismos passam a imagem que são mais focados em empreendedores que estão começando no comércio exterior, quando na verdade possuem informações que poderiam ser utilizadas por todas as empresas brasileiras, independente de seu porte, possuindo algumas ferramentas e materiais riquíssimos como: O programa sem barreiras, as feiras e exposições que o site possui e dados econômicos gerais do país em que se deseja estabelecer um laço comercial.

A abrangência dos SECOMs é algo extremamente positivo. Como dito durante o desenvolvimento, são mais de 84 países espalhados pelo mundo que possuem uma sede brasileira com o objetivo de fomentar o comércio exterior no país. Com o tempo, espera-se que o Brasil se desenvolva cada vez mais e busque mais parcerias internacionais para acelerar o processo de crescimento e o Itamaraty por meio dos Setores de Promoção Comercial podem ser um dos pontos chaves para alcançar este objetivo.

A iniciativa, desenvolvimento e divulgação de organismos como o Secom é um dos grandes passos que o Brasil precisa a fim de ter uma cultura de internacionalização e também mostrar que o país possui um enorme potencial de crescimento para atrair investimentos estrangeiros. Os mecanismos necessários para que ocorra a evolução de tais necessidades são iniciativas como os Setores de promoção comercial entre outras ferramentas e programas que foram citadas ao longo do desenvolvimento.

Não somente isto se faz necessário, mas também a forma como os dados chegam para as pessoas deve estar fácil. As informações precisam ser transmitidas de forma mais clara e a disposição de todo conteúdo deve estar em um “layout” mais simples e agradável a fim de divulgar melhor o que se contém nos arquivos e aonde achar os mesmos.

REFERÊNCIAS

BRAZIL BUSINESS CENTER. **Manual Básico de Apoio ao Exportador Brasileiro para a Alemanha**, 27 out. 2016. Disponível em: <http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/estudos/ManualExportadorBrasileiroAlemanha_2016.pdf>. Acesso em: 10 out. 2019.

CARDOSO, W. O nó burocrático no setor portuário. **Agência de Notícias - CNI**, 2017. Disponível em: <<https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/wagner-cardoso/o-no-burocratico-no-setor-portuario/>>. Acesso em: 19 out. 2019.

CNI. EEBA - Encontro Econômico Brasil-Alemanha 2019. **Portal da Indústria**, 2019. Disponível em: <<https://www.portaldaindustria.com.br/cni/eventos/eeba-2019-encontro-economico-brasil-alemanha/>>. Acesso em: 20 out. 2019.

EL PAÍS. Os 22 ministros de Bolsonaro: ala ultraliberal, militares e só 2 mulheres. **El País**, 2019. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/28/politica/1546031720_659375.html>. Acesso em: 15 out. 2019.

FECOMÉRCIO. Conheça o que é e o que faz a Fecomércio. **G1 Globo**, 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/sistema-fecomercio/radar-do-comercio/noticia/2019/03/12/conheca-o-que-e-e-o-que-faz-a-fecomercio.ghtml>>. Acesso em: 26 out. 2019.

GERBELLI, L. G. Exportador brasileiro enfrenta 27 barreiras, aponta estudo. **G1 Globo**, 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/12/03/exportador-brasileiro-enfrenta-27-barreiras-aponta-estudo.ghtml>>. Acesso em: 19 out. 2019.

HARADA, J. Qual é a diferença entre embaixada e consulado? **SUPER INTERESSANTE**, 2019. Disponível em: <<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-a-diferenca-entre-embaixada-e-consulado/>>. Acesso em: 17 out. 2019.

ITAMARATY. O Ministério. **Ministério das Relações Exteriores**, 2019. Disponível em: <<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/o-ministerio>>. Acesso em: 12 out. 2019.

ITAMARATY. SECOMs - Setores de Promoção Comercial no mundo. **Invest Export Brasil**, 2019. Disponível em: <<https://investexportbrasil.dpr.gov.br/Secoms/Busca/frmBuscaSecom.aspx?i=p>>. Acesso em: 18 out. 2019.

ITAMARATY. Setor de Promoção Comercial. **EMBAIXADA DO BRASIL EM BERLIM**, 2019. Disponível em: <http://berlim.itamaraty.gov.br/pt-br/setor_de_promocao_comercial.xml>. Acesso em: 17 out. 2019.

MDIC. Base de dados do Comex Stat. **Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços**, 2019. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/base-de-dados-do-comercio-exterior-brasileiro-arquivos-para-download>>. Acesso em: 10 out. 2019.

MDIC. Estatísticas de Comércio Exterior. **Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços**, 2019. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/>>. Acesso em: 10 out. 2019.

ME. Sobre o Ministério da Economia. **Ministério da Economia**, 2019. Disponível em: <<http://www.economia.gov.br/aceso-a-informacao/institucional>>. Acesso em: 15 out. 2019.

MINISTÉRIO DO TURISMO. Brazil Visit and Love us. **Visit Brasil**, 2019. Disponível em: <<https://www.visitbrasil.com/>>. Acesso em: 25 out. 2019.

OS 22 ministros de Bolsonaro: ala ultraliberal, militares e só 2 mulheres. **EL PAÍS**, 2019. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/28/politica/1546031720_659375.html>. Acesso em: 03 out. 2019.

SISTEMA FIEMG. Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA). **SISTEMA FIEMG**, 2019. Disponível em: <<https://www7.fiemg.com.br/eventos/detalhe/-Encontro-Economico-Brasil-Alemanha-EEBA->>. Acesso em: 22 out. 2019.

VAZQUEZ, J. L. COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO. In: VAZQUEZ, J. L. **COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO**. [S.l.]: ATLAS, 2015. p. 328.

WOLKE, V. Reforma da Previdência aumenta a confiança no Brasil e estimula o crescimento, diz presidente da CNI. **Agência de Notícias - CNI**, 2019. Disponível em: <<https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/reforma-da-previdencia-aumenta-a-confianca-no-brasil-e-estimula-o-crescimento-economico-afirma-o-presidente-da-cni/>>. Acesso em: 22 out. 2019.

ZIRBEL, S. Brasilien hat die Kraft zum Wandel: Reformpolitik muss fortgesetzt werden. **BDI**, 2019. Disponível em: <<https://bdi.eu/artikel/news/brasilien-hat-die-kraft-zum-wandel-reformpolitik-muss-fortgesetzt-werden/>>. Acesso em: 20 out. 2019.